

INFORMATIKA MAKTABLARDA FAN SIFATIDA O`QITILISHI

Yadgorova Maftuna Olim qizi

*Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi
infarmatika fani o`qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10072492>

Abstract: *The basics, development history and future of computer science are mentioned. Informatics as a scientific subject appeared in the school curriculum relatively recently. But the questions of why to study computer science and how exactly to do it are still debated.*

Keywords: *Science and technology, informatics, algorithm, computer, programming, computer programs, development of thinking and creative abilities.*

Annotatsiya: *Informatika fani asoslari, rivojlanish tarixi va kelajagi keltirib o`tilgan. Informatika ilmiy fan sifatida maktab dasturida nisbatan yaqinda paydo bo`ldi. Ammo nima uchun kompyuter fanlarini o`rganish va uni qanday qilib aniq bajarish kerakligi haqidagi savollar hali ham munozara mavzusiga aylanadi.*

Kalit so`zlar: *Fan va texnika, informatika, algoritim, kompyuter, dasturlash, kompyuter dasturlari, fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.*

Barchamizga ma`lumki, XXI asr – globallashuv davri, texnika asri deyiladi.. Bugungi kunda fan va texnika jadal suratda rivojlanib bormoqda, bu esa yangi texnologiyalardan foydalanib dars o`tishni taqozo etadi. Kelajagimiz bo`lgan yoshlarni yuksak madaniyatli, o`tkir bilimli qilib tarbiyalashda har bir pedagog xodim o`zini mas`ul shaxs ekanligini bilgan holda, dars samaradorligini oshirib borishi, yangi texnologiyalardan unumli foydalanishi dolzarb masala hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari har kuni inson hayotiga tobora ko`proq kirib bormoqda. Bugungi kunda, hatto eng qadimiy kasblar ham kompyuter dasturlari va turli xil IT texnologiyalarni talab qiladi. Shu munosabat bilan maktablarda informatika kursi joriy qilindi, chunki bolalar kattalarga qaraganda ancha oson va tezroq o`rganadilar. Bundan tashqari, deyarli barcha zamonaviy maktab o`quvchilari uyda kompyuterga ega, ular maktabdan keyin o`z bilimlarini oshirishdan mamnun.

Universitetda o`qish talabadan kompyuter texnologiyalari sohasida minimal bilimga ega bo`lishini talab qiladi. Borgan sari o`qituvchilar informatika fanidan testlar, kurs ishlari va tezislari va ularga qo`shimchalar ko`rib chiqishga faqat bosma shaklda taqdim etilishini talab qilmoqda. Shuning uchun bo`lajak talaba matn muharrirlarini va boshqa ba`zi foydali dasturlarni o`rganmasdan qila olmaydi. Shuni ham ta`kidlash kerakki, informatika darslari davomida olingan kompyuter qobiliyatlari gumanitar fanlarni o`rganishda ham, aniq fanlarni o`rganishda ham foydali bo`ladi. Informatika turli mavzular va fanlarning bunday aloqalarida etakchi hisoblanadi.

Informatika jamiyatning axborot sohasining tarixiy rivojlanishining tabiiy natijasi sifatida tushuniladi. Axborotni qayta ishlash texnologiyalari bir asrdan ko'proq vaqt davomida mavjud bo'lib, ularning rivojlanishi evolyutsiyasi ilmiytexnik taraqqiyot tufayli bir necha bosqichlarni bosib o'tdi.

Birinchi bosqich yozuvlarni ixtiro qilish bilan bog'liq bo'lib, bu bilimlarni avloddan avlodga o'tkazish imkoniyatini yaratdi.

Ikkinchi bosqich XVI asrning o'rtalarida, madaniyatni tubdan o'zgartirgan matbaa ixtiro qilinganidan boshlandi.

Uchinchi bosqich (19-asr oxiri) elektr energiyasining ixtiro qilinishi natijasida yuzaga keldi, shu tufayli telegraf, telefon, radio va telekommunikatsiyalar paydo bo'ldi, bu esa har qanday hajmdagi ma'lumotlarni tezkor uzatishga imkon berdi.

To'rtinchi bosqich (20-asrning 70-yillari) - mikroprotessor texnologiyasini ixtiro qilish, shaxsiy kompyuterni yaratish.

Hozirgi bosqichda intellektual faoliyatni texnologlashtirish amalga oshirilmoqda. Kompyuter texnologiyalariga asoslangan axborot texnologiyalari aqlli protseduralarni amalga oshirishga qodir: kompyuter yordamida loyihalash, kompyuterni modellashtirish, moliyaviy-xo'jalik faoliyati, ko'p tilli tarjima, har xil diagnostika turlari, o'quv tizimlari, ma'lumotlarni qidirish, saralash va boshqalar. Bu to'rtinchi bosqich bo'lib, yangi bilimlarning o'sishini ta'minlovchi texnik vositalarni, usullarni, texnologiyalarni o'rganish va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan nazariya va amaliyotning ko'plab yangi yo'nalishlari paydo bo'ldi, shuningdek axborotni o'zgartirish jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan inson faoliyati.

60-yillarning oxiri - 70-yillarning boshlarida. XX asr frantsuz olimlari frantsuz tilidagi ikkita so'z - "informatione" (information) va "avtomatique" (avtomatizatsiya) ning hosilasi sifatida shakllangan "informatique" (informatika) atamasini kiritdilar

Xuddi shu "Informatika shakllanishi" to'plamida ta'rif berilgan: "Informatika - bu kompyuterlashtirilgan (kompyuterga asoslangan) axborotni qayta ishlash tizimlarini ishlab chiqish, loyihalash, yaratish, baholash, ishlashning barcha jihatlarini o'rganadigan murakkab ilmiy va muhandislik intizomi, ularni qo'llash va ijtimoiy amaliyotning turli sohalariga ta'siri ". Ta'rif nafaqat informatika paydo bo'lishi va kompyuter texnologiyalari rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ta'kidlaydi, balki informatika kompyuterlarning rivojlanishining natijasi hisoblanadi. Informatika o'ziga xos axborot jarayonlari (texnologiyalar) ning ko'p sonli turlariga xos bo'lgan odatiy narsalarni o'rganadi. Ushbu axborot jarayonlari va texnologiyalari informatika ob'ekti hisoblanadi.

Informatikaning qiziqish doirasi - bu axborotning tuzilishi va umumiy xususiyatlari, shuningdek, inson faoliyatining turli sohalarida ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saqlash, o'zgartirish, uzatish va ulardan foydalanish jarayonlari bilan bog'liq masalalar. Avtomatlashtirish va aloqa tizimisiz ulkan hajm va axborot oqimlarini qayta ishlashni tasavvur qilib bo'lmaydi, shuning uchun elektron kompyuterlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham informatikaning asosiy yadrosi, ham moddiy bazasi hisoblanadi.

Maktab informatika faniga faol rivojlanayotgan informatika fanining mazmunini tashkil etuvchi barcha xilma-xil ma'lumotlar kiritilishi mumkin emas. Shu bilan birga,

umumta’lim funktsiyalarini bajaradigan maktab predmeti fanning mohiyatini ochib beradigan, talabalarni boshqa fanlarning asoslarini o’rganish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va ko’nikmalar bilan qurollantiradigan eng muhim, asosiy tushunchalar va ma’lumotlarni aks ettirishi kerak. maktabda, shuningdek yoshlarni kelajakdagi amaliy faoliyat va zamonaviy axborot jamiyatidagi hayotga tayyorlash.

Maktabda informatika fanini o’qitishning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadi har bir o’quvchiga informatika asoslari, shu jumladan ma’lumotni o’zgartirish, uzatish va undan foydalanish jarayonlari haqidagi g’oyalarni o’z ichiga olgan dastlabki fundamental bilimlarni berish va shu asosda o’quvchilarga dunyoning zamonaviy ilmiy rasmini shakllantirishda axborot jarayonlarining ahamiyati, shuningdek zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishda axborot texnologiyalari va hisoblashning o’rni. Maktabdagi informatika kursini o’rganish, shuningdek, o’quvchilarni ushbu bilimlarni doimiy va ongli ravishda o’zlashtirish uchun zarur bo’lgan asosiy ko’nikmalar va ko’nikmalarni hamda maktabda o’rganilgan boshqa fanlarning asoslarini qurollantirishga mo’ljallangan. Informatika sohasidagi bilimlarni o’zlashtirish, shuningdek tegishli ko’nikma va malakalarni egallash o’quvchilarning umumiy aqliy rivojlanishi, ularning fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish kabi shaxsiyat xususiyatlarini shakllantirishga sezilarli ta’sir ko’rsatishga mo’ljallangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Семакин И.Г. Информатика. Базовый курс. 7-9 классы / И.Г.Семакин и др.– 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.
2. . Дородницын А. А. Информатика: предмет и задачи // Кибернетика. Становление информатики. — М.: Наука, 1986.
3. Ершов А. П., Звенигородский Г. А., Первин Ю.А. Школьная информатика (концепции, состояние, перспективы). — Новосибирск, ВЦ СО АН СССР, 1979.